

MODELISATION ET OPTIMISATION DE L'ELIMINATION PAR LIXIVIATION ACIDE DES ETMS DES BOUES D'EPURATIONS INDUSTRIELLES (Cas d'une STEP situé à Lubumbashi, RDC)

WANSHIDI N'SHIMBI Arcel¹ ; KANDA NTUMBA Jean-Marie^{1,2} ; KABEYA MAKOBO Daniel^{1,3}

1. Faculté polytechnique, Université de Lubumbashi, Département de Chimie Industrielle ; 2. Directeur de Projet ; 3. Encadreur de Projet

RESUME

Dans cette étude, des essais de lixiviation à l'acide chlorhydrique ont été réalisés, sur des échantillons des boues d'épuration industrielle, afin de déterminer les paramètres optimaux (pH, granulométrie et temps) qui minimise les rendements d'extraction des fertilisants et qui maximise ceux des Métaux lourds (ETMs). La méthodologie des plans d'expérience a été utilisée en vue d'optimisation et une comparaison entre plan factoriel complet et fractionnaire a été faite.

Mots clés : Boues d'épuration, Epannage agricole, lixiviation, Plans d'expérience, PFC, PFF, Modélisation, Optimisation

1. INTRODUCTION

Le monde est confronté à une triple crise planétaire : le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et les déchets (United Nation Environment Programme, 2024). Plusieurs activités anthropiques sont à l'origine de la pollution et la génération des déchets, parmi lesquels sont inclus les stations d'épuration des eaux usées (urbaines comme industrielles).

L'augmentation importante de la quantité des déchets, oblige à trouver des solutions pour les éliminer dans les conditions les plus économiques, tout en respectant les contraintes liées à la protection de l'environnement et l'hygiène publique (Boutmedjet, et al., 2015).

La mise en place des stations d'épuration (STEP) des eaux résiduaires urbaines et industrielles, a constitué un véritable tournant dans la lutte contre la pollution des cours d'eau. Le traitement et l'épuration de ces eaux usées ont pour but l'obtention, d'une part, d'une eau épurée rejetée dans les cours d'eau et, d'autre part, de boues résiduaires qui concentrent les éléments polluants et leurs produits de transformation (Queffélec, et al., 2020).

Les programmes d'épuration des eaux usées ayant comme objectif principal d'améliorer la qualité de l'environnement, l'élimination du sous-produit de ce traitement doit également demeurer conforme à cette vision (Blais, 1992). Il est donc impératif de traiter ce déchet, et diverses techniques voient le jour afin d'en réduire les volumes et/ou de le valoriser. Or ces boues

peuvent contenir des polluants pour lesquels il existe des teneurs maximales à ne pas dépasser lors de la valorisation en filières agricoles, ceci pour préserver l'environnement et ne pas impacter la chaîne trophique. (Pachura, et al., 2019)

Plusieurs alternatives sont actuellement à l'étude pour amener des solutions au problème de l'élimination finale des boues. Néanmoins, en pratique, les modes de disposition utilisées sont l'enfouissement sanitaire, l'incinération, le rejet en mer, et l'épandage agricole (Blais, 1992). Plusieurs de ces différentes méthodes de disposition ne permettent que l'élimination des boues, sans prendre avantage des propriétés physiques et chimiques que possède cette biomasse. L'augmentation du coût de l'énergie de même que l'intérêt grandissant pour la cause de l'environnement ont accru l'attrait de l'utilisation des boues comme fertilisants agricoles (épandage agricole) (Webber, 1988).

Par leur composition, les boues, une fois épandues, augmentent le rendement des cultures. Elles contiennent des nutriments pour les cultures et servent d'amendements organiques et calciques pour améliorer les propriétés physiques et chimiques du sol, surtout si elles sont chaulées ou compostées. Les micro-organismes présents en grand nombre dans le sol digèrent en partie les matières organiques apportées par les boues et les transforment en éléments minéraux disponibles pour la plante. Une autre partie des matières organiques est incorporée au sol et contribue à l'entretien d'une structure favorable au

développement des racines (Abdeldjalil, et al., 2023).

Cependant, la qualité des eaux usées détermine la qualité des boues. Les stations d'épuration recueillent des rejets d'eaux usées contenant une quantité de polluants variable selon les activités raccordées au réseau d'assainissement. Les boues peuvent contenir des composés dont les effets sont indésirables, soit pour la conservation des sols, soit pour la chaîne alimentaire, donc in fine pour la santé de l'homme et des ani- maux. Ces composés, au-dessus d'un certain seuil, peuvent rendre certaines boues impropres à l'épandage agricole. Les composés indésirables sont les éléments traces métalliques, les composés traces organiques et les germes pathogènes (DudKowski, 2000). La présence dans les boues de métaux toxiques constitue

donc un obstacle important pour la disposition finale de ces déchets urbains dans l'environnement (Blais, 1992).

C'est ainsi que l'épandage agricoles des boues se trouve réglementer par diverse normes, tableau 1, définissant des valeurs limites des polluants dans les boues et meme sur les sols sur lesquelles ells seront épandues. Une boues sera donc susceptible d'être épandues que sur un sols conformes. Les éléments traces métalliques sont certes indispensable aux organismes vivant mais ils deviennent toxiques et constituent une menace pour ces dernier et l'écosystème lorsque leurs concentrations dépassent les limites acceptables fixées par les normes selon plusieurs pays (Ukiwe, et al., 2013; Vraken, 2010; MISE, 2001)

Tableau 1. Différentes Normes d'épandage des boues d'épuration (Blais, 1992; Beauschene, 2003; MISE, 2001).

NORMES	Cd	Cr	Cu	Hg	NI	Pb	Zn	Co	pH
	mg/Kg								
France (Arrêté du 8/01/1998)	10	1000	100	10	200	800	3000	-	-
<i>Obligatoire</i>	15	-	1000	-	180	500	2500	-	-
QUEBEC (Boues)									
<i>Recommandé</i>	10	-	600	-	100	300	1750	-	-
<i>Obligatoire</i>	40	-	1500	-	400	1000	3000	-	-
CEE (Boues)									
<i>Recommandé</i>	20	-	1000	-	300	750	2500	-	-
<i>Boues</i>	10	1000	1000	10	200	800	3000	-	>7
AFNOR NFU 44-041									
<i>Sols</i>	2	150	100	1	50	100	300	30	>7
<i>Boues</i>	10	1000	1000	10	200	800	3000	-	>7
Directive 86/278/EEC									
<i>Sols</i>	1	60	50	0,5	50	70	150	-	6<pH<7

L'enlèvement de ces métaux toxiques représente une étape essentielle à la gestion adéquate de ces rejets. La réduction des quantités de métaux retrouvés dans les boues peut être réalisée par deux types d'interventions - l'enlèvement des métaux lors de l'épuration des eaux usées et le contrôle à la source des rejets industriels (Blais, 1992). Cette dernière option, bien que souhaitable, est cotûeuse et difficile à appliquer, car elle requiert une connaissance précise et un contrôle rigoureux de la pollution émise par chaque industrie. L'intérêt d'extraire les métaux lourds des boues d'épuration est aujourd'hui un fait bien reconnu. Depuis 1975, plusieurs solutions à ce problème ont été examinées, parmi lesquelles Plusieurs tentatives de solubilisation chimique des métaux ont été étudiées: la chloration, l'échange d'ion, l'utilisation d'agents chelateurs tels l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et l'acide nitrilotriacétique (NTA); la digestion aérobie thermophile auto-chauffée (AATD) couplée à une acidification par l'acide chlorhydrique et la

biolixiviation (Blais, 1992; Camargo, et al., 2016). L'ajout de différents acides (H₂SO₄, HCl, HNO₃, CH₃COOH) aux boues est la technique qui a été la plus considerer par different chercheurs (Webber, 1988; Blais, 1992; Beauschene, 2003; Marinos, et al., 2006; Camargo, et al., 2016; Kaur, et al., 2019; Ploteau, et al., 2021).

Parmi toutes ces méthodes, les méthodes physique et chimique ne se sont pas relevé être des options économiquement et environnementalement envisageable comparativement aux méthodes de traitement biologiques, qui sont le plus populaire (Blais, 1992; Camargo, et al., 2016; Pathak, et al., 2009).

Mais nous notons que en 2021, dans le cadre du projet Phos4You plusieurs démonstrateur de récupération du phosphore des boues d'épuration et des rejets des incinérateur ont démontrer que les méthodes d'extractions chimique peuvent être économiquement et environnementalement bénéfique (Ploteau, et al., 2021).

En particulier le démonstrateur PULSE utilisant de l'acide Chlorhydrique a démontré des bonnes performances et un double avantage d'éliminer les métaux lourds des boues et d'obtenir des fertilisant de phosphate de calcium ou de magnésium (Shariff, et al., 2021).

L'objectif de cette étude est d'établir des modèles mathématiques de lixiviation des métaux lourds, par la méthodologie des plans d'expériences, en vue de l'optimisation des paramètres de lixiviation à l'acide chlorhydrique, dont le pH, le temps de contact et la

granulométrie. Cette étude contribue à la valorisation des boues d'épuration d'une STEP, *figure 1*, traitant les eaux usées d'une usine agroalimentaire produisant des jus de fruits, du lait et de l'eau de table, en vue de leurs utilisations en épandage agricole. Une comparaison entre un plan factoriel complet et fractionnaire est faite afin de déterminer quelle est la méthodologie de modélisation la plus fiable. L'influence des paramètres sur le rendement d'extraction des métaux a été également étudié.

Figure 1: Schéma de procédé simplifié de la station d'épuration

2. MATERIEL ET METHODE

2.1 Collection et Préparation des Echantillons

Les échantillons des boues humide ont été collectés à la station d'épuration d'une usine d'embouteillage situé dans la ville de Lubumbashi (R.D. Congo) durant 7 jours. Chaque échantillon journalier (1 litre de boues) a été étalé en mince couche sur des plateaux, puis étuvé à 105°C pendant 48 heures. 5 kilogrammes des boues ont été obtenu au total. Après séchage, les boues ont été homogénéisées puis broyé manuellement et tamisé afin de constituer trois tranche Granulométrique dont les P80 sont respectivement de 0,6mm ; 1,28 mm et 2,57mm. Les échantillons précédents ont ensuite été stocker dans un dessiccateur à température ambiante jusqu'à l'analyse.

2.2 Analyse des Echantillons

Les paramètres de caractérisation des échantillons de boues, *tableau 2*, considérés dans cette étude sont respectivement : Le pH, qui a été mesurer dans l'eau désionisée à 20°C à un ratio boue-eau désionisée de 1 : 2 ; le taux d'humidité (%H) a été déterminer par le rapport en % de la différence du poids de l'échantillon de boues avant et après étuvage à 105°C pendant 24 heure sur le poids initiale étuvé (10g) ; Le taux de matières organique, suit la même procédure de calcul que le %H mais après une calcination des échantillon à 450°C ; et l'analyse des ETMS et de fertilisants a été faites après digestion des boues dans une solution concentré de H₂SO₄ dans l'eau oxygéné H₂O₂ puis analyser par ICP-AES à l'aide d'un SPECTRO

Tableau 2 : Caractérisation des Boues

Paramètres	B1	B2	B3
pH	6,93	6,95	6,84
Humidité (%H₂O)	13,94	13,63	15,61
Matières organique (MO)	60,35	59,46	58,90
Cendres	25,71	26,91	25,49
<i>ETMs (ppm)</i>			
Cd	-	-	-
Co	151,84	115,67	79,50
Cr	72,88	75,78	78,67
Cu	262,75	265,03	267,31
Fe	3894,00	4495,82	5097,08
Hg	-	-	-
Mn	119,93	108,263	96,597
Ni	36,96	37,01	37,32
Pb	29,78	32,75	35,73
Zn	252,98	256,74	260,51
<i>Fertilisants (ppm)</i>			
Ca	12664,40	12654	12643,7
K	1180,85	1250,3	1319,65
Mg	6372,65	7729,5	9086,41
P	20,56	21,011	21,465

2.3. Lixiviation acide des Boues

Les échantillons des boues ont été lixivié par une solution d'acide chlorhydrique à 3 mol/l, selon un ratio solide liquide de 0,25, soit 10 g de boue pour 40 ml, entre pH 1 et -0,36 ; pour 1 à 2 heure de temps de contact, suivant le plan d'essai randomisé donné par la matrice d'expérimentation du [tableau 3](#), généré par le logiciel Minitab 2020. Ce plan d'essai a permis donc d'établir les modèles de lixiviation des ETMs et des fertilisant, dans la finalité de déterminer les valeurs optimales des paramètres permettant de maximiser les rendements de lixiviation des ETMs tout en minimisant les rendements d'extraction des fertilisants afin de conserver la qualité fertilisante des Boues.

Après lixiviation, les échantillons ont été filtrés sous vides, et les solides ont été lavés jusqu'à l'obtention de filtrat neutre (pH 7) et ils ont ensuite été sécher à l'étuve à 105°C puis envoyé aux analyses. Les solides et les liquides recueilli ont également été analysé par spectrométrie d'émission atomique (ICP-AES) à l'aide d'un SPECTRO ARCOS FHX22.

Le rendement d'extraction R_X d'un élément X a été calculé par l'expression

$$R_X = \frac{P_i C_{Xi} - P_s C_{Xs}}{P_i C_{Xi}} * 100 \quad (1)$$

Avec P_i et P_s poids en g de l'échantillon de boues initiale et de l'échantillon séché après filtration, C_{iX} et C_{sX} les concentrations dans l'échantillon initial, et séché de l'élément X.

2.4 Modélisation par le plan factoriel Complet 2³

Les plans d'expériences sont des stratégies qui permettent à l'expérimentateur d'adopter une démarche rigoureuse dans l'établissement et la conduite des essais qui accompagnent la recherche, tout en minimisant leurs nombres mais en obtenant un maximum de renseignements (Goupy, et al., 2006). La méthodologie des plans d'expérience consiste à déterminer une relation entre la réponse et les facteurs en établissant un modèle mathématique approximatif qui apportera des éléments d'information à l'expérimentateur (Karam, 2004).

L'étude d'un plan complet consiste à étudier toutes les combinaisons possibles des facteurs pris en considération dans l'expérience (Pillet, 2011). En l'absence de toute information sur la fonction qui lie la réponse aux facteurs, on se donne a priori une loi d'évolution dont la formulation la plus générale est celle de l'équation (2),

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) + e \quad (2)$$

Cette fonction est trop générale et il est d'usage d'en prendre un développement limité de Taylor-Mac Laurin, c'est-à-dire une approximation. Si les dérivées peuvent être considérées comme des constantes, le développement précédent prend la forme d'un polynôme de degré plus ou moins élevé, équation (3) (Goupy, et al., 2006).

Tableau 3 : Matrice d'expérimentation

Essai	pH	Granulométrie	Temps
N°	x_1	x_2	x_3
1	-0,36	0,6	2
2	-0,36	2,575	2
3	1	2,575	2
4	0,325	1,587	1,5
5	1	0,6	2
6	-0,36	2,587	1
7	0,325	1,587	1,5
8	1	0,6	1
9	1	2,587	1
10	-0,36	0,6	1
11	0,325	1,587	1,5

$$y = a_0 + \sum a_i x_i + \sum a_{ij\dots z} x_i x_j \dots x_z + \sum a_i x_i^2 + \sum a_{ij} x_i^2 x_j^2 + \dots \quad (3)$$

Ce modèle est appelé le modèle a priori ou le modèle postulé. Les modèles établis sont des modèles de prévision valables dans le domaine d'étude, domaine que l'on doit toujours préciser (Shelton, 2004; Goupy, et al., 2006; Oehlert, 2010). Le plan factoriel complet utilise le modèle du premier degré avec interactions (PDAI) car on suppose qu'

Il est généralement suffisant pour expliquer la corrélation entre une réponse y et ses facteurs (Goupy, et al., 2006). Pour un plan 2^3 de trois facteurs x_1, x_2 et x_3 variant entre deux niveaux (+1,-1), l'équation (3) s'écrit (4)

$$y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e \quad (4)$$

A ce stade la modélisation consiste donc à déterminer les valeurs des coefficients ($a_0, a_1, a_2, a_3, a_{12}, a_{13}, a_{23}, a_{123}$) pour lesquelles l'expression de y donne des valeurs les plus proches des valeurs trouvées expérimentalement. Pour les huit

$$\begin{aligned} y_1 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_1 \\ y_2 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_2 \\ y_3 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_3 \\ y_5 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_5 \\ y_6 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_6 \\ y_8 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_8 \\ y_9 &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_9 \\ y_{10} &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_{12} x_1 x_2 + a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{123} x_1 x_2 x_3 + e_{10} \end{aligned}$$

Ce système d'équation peut s'écrire sous forme matricielle tel que :

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_8 \\ y_9 \\ y_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \\ 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{123} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_5 \\ e_6 \\ e_8 \\ e_9 \\ e_{10} \end{bmatrix}$$

Soit $Y = X\hat{a} + e \quad (5)$

Avec Y la matrice vectrice des réponses, X la matrice de calcul ou matrice du modèle qui dépend des points expérimentaux, \hat{a} le vecteur des coefficients à déterminer et e le vecteur des écarts (erreurs). Le système de l'équation (5) est en générale résolu par une méthode de régression basé sur le critère d'optimisation des moindres carrés qui consiste à déterminer le vecteur \hat{a} par les expressions (Palm, 1987; Goupy, et al., 2006; Dean, et al., 2017; Gillon, 1997).

$$\hat{a} = (X'X)^{-1}X'y \quad (6) \quad \text{ou} \quad \hat{a} = \frac{1}{2^k} X'y \quad (7)$$

Dans cette expression X' est la transposée de la matrice du modèle. Le calcul de \hat{a} dans cette étude sera fait à l'aide du logiciel Minitab 2020.

Dès que les coefficients du modèle sont déterminés, le modèle doit être validé afin d'évaluer sa qualité, c'est-à-dire sa capacité à décrire le phénomène étudié. Les paramètres de validation des modèles seront déterminés à l'aide du logiciel Minitab 2020, sur ce papier ne seront présentés que les valeurs du R^2 , $R^2_{ajusté}$, $R^2_{prévu}$ et l'écart-type du modèle.

2.5 Modélisation par un plan fractionnaire 2^{k-1}

Le principal inconvénient des plans factoriels complets 2^k est le nombre excessif d'essais à réaliser lorsque le nombre des facteurs devient important. La question est alors de savoir s'il est possible d'estimer les coefficients du modèle avec une précision acceptable sans pour autant réaliser tous les essais du plan factoriel (Wahdame, 2006). Ainsi plusieurs travaux ont abouti à l'établissement des plans factoriels fractionnaires qui sont

construits en sélectionnant une fraction des essais du plan factoriel complet. Les plans fractionnaires 2^{k-1} sont des plans à k facteurs prenant chacun 2 niveaux mais pour lequel 2^{k-1} essais sont réalisés comparativement à 2^k essais pour un plan factoriel complet. C'est à dire que l'on effectue deux fois moins d'essais car $2^{k-1} = 2^k / 2 = 2^k / 2$ (Goupy, et al., 2006). Pour trois facteurs le plan fractionnaire sera noté $2^{3-1} = 2^2$ soit 4 essais à réaliser. En sélectionnant à l'aide de Minitab 2020, les essais 8, 1, 3 et 6 du tableau 3.

$$y_8 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3 + e_1$$

$$y_1 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3 + e_2$$

$$y_3 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3 + e_5$$

$$y_6 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3 + e_6$$

On obtient un système de 4 équations à 8 inconnus mais que l'on peut résoudre à l'aide de la théorie des alias ℓ_i qui consiste à regrouper les coefficients des facteurs et des interactions dont les actions sont confondues c'est-à-dire que les colonnes en variables centrées réduites de la matrice du modèle qui sont identiques. L'utilisation de la notion des alias conduit à la simplification du modèle postulé de l'équation (4) vers une forme de l'équation (8).

$$y = \ell_0 + \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3 \quad (8)$$

le système d'équation précédent devient ainsi un système de 4 équations à 4 inconnues suivant :

$$y_8 = \ell_0 + \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3$$

$$y_1 = \ell_0 + \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3$$

$$y_3 = \ell_0 + \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3$$

$$y_6 = \ell_0 + \ell_1x_1 + \ell_2x_2 + \ell_3x_3$$

Avec respectivement :

$$\ell_0 = a_0 + a_{123}; \ell_1 = a_1 + a_{23}; \ell_2 = a_2 + a_{13}; \ell_3 = a_3 + a_{12}$$

Ce nouveau système peut également être résolu par l'équation (6). Dans la matrice du modèle les colonnes sont associées aux actions des facteurs ou interactions, les alias signifie donc que les effets des facteurs et des interactions correspondantes sont confondus. Ainsi les valeurs des alias ne désignent pas l'effet réel des facteurs mais à des combinaisons linéaires des effets du facteur et de l'interaction (Wahdame, 2006).

3. RESULTATS

3.1 Caractérisation des Boues

Les résultats de la caractérisation des boues sont donnés dans le tableau 2. L'humidité des boues est comprise entre 13,63 et 15,61 ; la matière organique est en moyenne de 59,57% et le pH est compris entre 6,84 à 6,95. Les concentrations des métaux lourds sont inférieures au seuil de la majorité des normes données dans le tableau 1, notons seulement que la concentration en cuivre excède le seuil limite de la norme française.

En considérant les normes AFNOR NFU 44-041 et la Directive 86/278/EEC qui définissent pour un épandage agricole la qualité des boues et même celle de boues il devient difficile de décider de réaliser l'épandage, car la qualité du sol sur lequel seront épandus n'est pas connue et sachant aussi que le sol des environs de la ville de Lubumbashi est en générale fortement minéralisé, tel que cela a été démontré par plusieurs études effectuées dans cette région (Mpundu, et al., 2013; Mpundu, et al., 2017; Mundekereza, 2017; Vraken, 2010).

Notons également l'inexistence des textes légaux relatifs à l'épandage agricoles, du fait de l'inexistence des stations d'épuration urbaines. C'est ainsi, qu'étant donné les effets néfastes décrits plus haut sur ce papier, il est toujours recommandé d'éliminer ou plus précisément de réduire au minimum les ETMS avant l'épandage agricole des boues. Ainsi le critère d'optimisation sera de déterminer les paramètres opératoires de lixiviation qui maximisent l'extraction des ETMs et qui minimisent l'extraction des ferti

Lisants.

Dans ce cas ou l'acide utilisé est l'acide chlorhydrique l'équation (9) peut s'écrire:

3.2 Modélisation par le plan factoriel complet

La lixiviation a consisté à dissoudre (solubilisé) les ETMs contenus dans les boues par échange de proton avec l'acide selon l'équation (9) (Marinos, et al., 2006).

Avec M le métal (ETMS).

Lors de l'extraction les ETMs sont transférés dans la phase liquide ou leurs concentration augment au fur et à

Tableau 4: Rendement de lixiviation des ETMs pour les essais du plan Factoriel complet

Essais	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ETMs											
RCo	25,5	17,78	9	12,78	28,53	6,57	12,5	4,68	2,67	7,16	12,36
RCr	65,1	38,22	11,4	26,4	18,72	19,35	22,8	6,87	4,62	25,35	25,39
RCu	63,8	39,99	18,12	30,21	39,96	11,52	30,3	25,89	2,4	32,61	30,12
RMn	73,1	42,03	45,09	45,3	54,97	38,54	41,9	35,15	28,01	40,04	45,62
RNi	91,3	50,44	34,39	45,87	47,26	42,12	46,8	24,07	21,25	52,45	47,15
RPb	76,3	13,67	19,22	27,76	26,62	28,57	31,1	18,8	8,94	41,45	30,63
RZn	84,9	70,07	52,34	59,08	60,44	49,19	57	48,23	39,38	53,71	58,62
Fertilisants											
Ca	48,8	28,5	5,56	22,04	10,7	17,78	21,95	35,4	18	16,99	21,82
Fe	60,2	45,03	26,4	32,82	37,74	30,45	32,2	13,86	10,68	36,72	30,12
K	52,1	18,36	5,83	23,21	15,58	44,15	23,81	16,57	3,08	28,41	23,07
Mg	59,6	20,98	6,8	49,08	17,01	51,69	49,7	24,27	36,61	6,4	48,59
P	9,36	0,96	0,21	2,02	0,03	1,58	2,05	0	0	6,61	2,46

que la réaction se poursuit. Après un temps donné de réaction les boues deviennent donc débarrassées d'une fraction des métaux lourds. La solution d'extraction enrichit en métaux lourds est en suit séparer des boues par filtration ou centrifugation. L'élimination des métaux lourds de la solution peut se faire par différentes méthodes, dont la précipitation (Marinos, et al., 2006) ou par extraction liquide-liquide selon les concentration des ETMs et le besoin de valoriser un de ces ETMs ou le phosphore tel que cela est décrit par (Shariff, et al., 2021).

Obtient la matrice en variable centré réduite (VCR) donné par le tableau (5).

Les résultats des essais de lixiviation des boues selon le plan d'essais donné dans le tableau 3, sont repris dans le tableau 4. Chaque valeur inscrite dans le tableau 4 correspond au rendement de lixiviation de l'élément considéré, déterminer à l'aide de l'équation (1). Ces valeurs des rendements ont été calculer après obtention des résultats d'analyses de boues lixiviées, filtrées et séchées.

Tableau 5: Matrice d'experience en Variable centrées réduites

Essai	pH	Granulométrie	Temps
N°	x_1	x_2	x_3
1	-1	-1	1
2	-1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	-1	1
6	-1	1	-1
7	0	0	0
8	1	-1	-1
9	1	1	-1
10	-1	-1	-1
11	0	0	0

Lors des essais chaque paramètre a été varié entre deux niveau et des essais centraux ont été réalisé fixant les paramètres à leurs niveaux intermédiaires. En notant le niveau le plus élevé de chacun de facteur par +1, le niveau le plus bas par -1 et le niveau intermédiaire par 0, on

En Nommant le pH, la granulométrie et le temps respectivement par x_1, x_2 et x_3 , et en les remplaçant par leurs niveaux respectifs en VCR dans l'équation (4) pour chaque essai, nous obtenons le système d'équations suivant :

$$y_1 = a_0 - a_1 - a_2 + a_3 + a_{12} - a_{13} - a_{23} + a_{123} + e_1$$

$$y_2 = a_0 - a_1 + a_2 + a_3 - a_{12} - a_{13} + a_{23} - a_{123} + e_2$$

$$y_3 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_{12} + a_{13} + a_{23} + a_{123} + e_3$$

$$y_5 = a_0 + a_1 - a_2 + a_3 - a_{12} + a_{13} - a_{23} - a_{123} + e_5$$

$$y_6 = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 - a_{12} + a_{13} - a_{23} + a_{123} + e_6$$

$$y_8 = a_0 + a_1 - a_2 - a_3 - a_{12} - a_{13} + a_{23} + a_{123} + e_8$$

$$y_9 = a_0 + a_1 + a_2 - a_3 + a_{12} - a_{13} - a_{23} - a_{123} + e_9$$

$$y_{10} = a_0 - a_1 - a_2 - a_3 + a_{12} + a_{13} + a_{23} - a_{123} + e_{10}$$

Ce système d'équation peut s'écrire sous forme matricielle tel que :

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_8 \\ y_9 \\ y_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{123} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_5 \\ e_6 \\ e_8 \\ e_9 \\ e_{10} \end{bmatrix}$$

En appliquant l'équation (7) on obtient :

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{123} \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & +1 & -1 \\ -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_8 \\ y_9 \\ y_{10} \end{bmatrix}$$

D'où on peut déterminer les coefficients comme suite

$$a_0 = \frac{1}{8} [+y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_8 + y_9 + y_{11}] \quad (11)$$

$$a_1 = \frac{1}{8} [-y_1 - y_2 + y_3 + y_4 - y_5 + y_8 + y_9 - y_{11}] \quad (12)$$

$$a_2 = \frac{1}{8} [-y_1 + y_2 + y_3 - y_4 + y_5 - y_8 + y_9 - y_{11}] \quad (13)$$

$$a_3 = \frac{1}{8} [+y_1 + y_2 + y_3 + y_4 - y_5 - y_8 - y_9 - y_{11}] \quad (15)$$

$$a_{12} = \frac{1}{8} [+y_1 - y_2 + y_3 - y_4 - y_5 - y_8 + y_9 + y_{11}] \quad (16)$$

$$a_{13} = \frac{1}{8} [-y_1 - y_2 + y_3 + y_4 + y_5 - y_8 - y_9 + y_{11}] \quad (17)$$

$$a_{23} = \frac{1}{8} [-y_1 + y_2 + y_3 - y_4 - y_5 + y_8 - y_9 + y_{11}] \quad (18)$$

$$a_{123} = \frac{1}{8} [+y_1 - y_2 + y_3 - y_4 + y_5 + y_8 - y_9 - y_{11}] \quad (19)$$

En remplaçant dans les équations (11) – (19) les y_i par les valeurs des rendements de lixiviation du Cuivre (RCu), [tableau 4](#), on obtient les valeurs des coefficients du modèles de lixiviation du cuivre, tel que :

$$a_0 = \frac{1}{8} [+63,84 + 39,99 + 18,12 + 39,96 + 11,52 + 25,89 + 2,4 + 32,61] = \frac{1}{8} [324,24] = 29,28$$

$$a_1 = \frac{1}{8} [-63,84 - 39,99 + 18,12 + 39,96 - 11,52 + 25,89 + 2,4 - 32,61] = \frac{1}{8} [-61,59] = -7,6987$$

$$a_2 = \frac{1}{8} [-63,84 + 39,99 + 18,12 - 39,96 + 11,52 - 25,89 + 2,4 - 32,61] = \frac{1}{8} [-90,19] = -11,2737$$

$$a_3 = \frac{1}{8} [63,84 + 39,99 + 18,12 + 39,96 - 11,52 - 25,89 - 2,4 - 32,61] = \frac{1}{8} [89,49] = 11,1862$$

$$a_{12} = \frac{1}{8} [+63,84 - 39,99 + 18,12 - 39,96 - 11,52 - 25,89 + 2,4 + 32,61] = \frac{1}{8} [-0,39] = -0,04875$$

$$a_{13} = \frac{1}{8} [-63,84 - 39,99 + 18,12 + 39,96 + 11,52 - 25,89 - 2,4 + 32,61] = \frac{1}{8} [-29,91] = -3,73875$$

$$a_{23} = \frac{1}{8} [-63,84 + 39,99 + 18,12 - 39,96 - 11,52 + 25,89 - 2,4 + 32,61] = \frac{1}{8} [-1,11] = -0,13875$$

$$a_{123} = \frac{1}{8} [+63,84 - 39,99 + 18,12 - 39,96 + 11,52 + 25,89 - 2,4 - 32,61] = \frac{1}{8} [4,41] = 0,55125$$

En appliquant la même procédure avec les rendements des tous les éléments du [tableau 4](#), on obtient les coefficients donnés dans le [tableau 6](#).

Tableau 6: Résultats des calculs des coefficients des modèles

	R _{Co}	R _{Cr}	R _{Cu}	R _{Mn}	R _{Ni}	R _{Pb}	R _{Zn}	R _{Ca}	R _{Fe}	R _K	R _{Mg}	R _P
a₀	12,736	23,704	29,286	44,616	45,410	29,196	57,283	22,716	32,635	23,010	27,920	2,344
a₁	-1,516	-13,30	-7,694	-3,811	-13,67	-10,80	-7,185	-5,301	-10,47	-12,75	-6,745	-2,284
a₂	-3,731	-5,306	-11,28	-6,199	-8,360	-11,60	-4,538	-5,256	-4,495	-5,155	1,100	-1,656
a₃	7,466	9,656	11,181	9,181	10,438	4,756	9,655	0,674	9,708	-0,042	-1,823	0,296
a₁₂	-1,654	2,914	-0,054	1,944	4,438	7,281	0,300	-0,379	0,865	-0,655	-0,568	1,701
a₁₃	0,079	-4,999	-3,734	0,044	-1,355	-0,231	-3,363	-9,959	0,192	0,482	-7,445	-0,236
a₂₃	-3,081	-3,244	-0,134	-4,039	-5,073	-5,911	-1,195	-1,104	-2,133	-5,718	-13,31	-0,399
a₁₂₃	-1,299	1,976	0,546	3,354	2,560	6,526	1,383	4,169	0,093	6,653	7,670	0,444

En remplaçant les coefficients par leurs valeurs, le modèle de lixiviation du cuivre peut s'écrire comme suite :

$$y = 29,28 - 7,6987x_1 - 11,2737x_2 + 11,1862x_3 - 0,04875x_1x_2 - 3,73875x_1x_3 - 0,13875x_2x_3 + 0,55125x_1x_2x_3 \quad (20)$$

En remplaçant y par R_{Cu} et les x_1, x_2, x_3 par leurs

Expression correspondantes l'équation devient :

$$R_{Cu} = 29,28 - 7,6987pH - 11,2737granulometrie + 11,1862temps - 0,04875pH * granulometrie - 3,73875pH * temps - 0,13875granulometrie * temps + 0,55125pH * granulometrie * temps$$

3.2.1 Validation des Modèle

L'objectif initial de la modélisation étant de déterminer une équation mathématique décrivant un phénomène réel donné, une de façon d'évaluer la capacité descriptive d'un modèle consiste dans un premier temps à comparer les résultats \hat{y} calculés par le modèle d'avec les résultats y expérimentales à l'aide des graphiques, [figure 2](#), dit graphe d'adéquation du modèle ([Khoder, 2011](#)). Ces graphes sont tracés en mettant en abscisse les réponses mesurées expérimentalement et en ordonnées les réponses calculer (estimées) avec le modèle.

Figure 2: Graphe d'adéquation du modèle de lixiviation Cuivre

Sur la [figure 2](#) le nuage de points est aligné sur la droite de tendance en pointillé, ce qui exprime que la qualité de descriptive de ce modèle sera excellente car les réponses estimées sont très proches des réponses mesurées (expérimentales). Ceci est confirmé même par la valeur du coefficient de détermination R^2 dont la valeur est de 0,9994 soit 99,94%. La valeur de R^2 est déterminée par la relation (21) ([Karam, 2004](#); [Goupy, et al., 2006](#); [Khoder, 2011](#)) ;

$$R^2 = \frac{SCM}{SCT} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2} \quad (21)$$

Avec SCM la somme des carrés des écart à la moyenne, c'est-à-dire, la somme des différence élevées aux carrés entres les réponses \hat{y} calculées avec le modèle et la moyenne \bar{y} des réponses.

SCT : la somme des carrés totaux, càd la SCM additionné la somme des carrés des écart entre les réponses y mesurer expérimentalement et les réponses du modèle²(SCE). Dans le cas du cuivre la SCM se calcul comme décrit dans le [tableau 7](#).

Tableau 7: Données de Base de L'analyse de la variance (ANOVA)

Essais	y	\hat{y}	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$	$(\hat{y} - \bar{y})^2$
1	63,8	63,88	-0,08	0,0064	1191,94
2	39,99	39,99	0	0	113,094
3	18,12	18,12	0	0	126,235
4	30,21	29,96	0,25	0,0625	0,36548
5	39,96	39,98	-0,02	0,0004	112,881
6	11,52	11,52	0	0	318,103
7	30,3	29,28	1,02	1,0404	0,00569
8	25,89	25,89	0	0	12,0094
9	2,4	2,4	0	0	726,597
10	32,61	32,61	0	0	10,5921
11	30,12	29,28	0,84	0,7056	0,00569
\bar{y}	29,5382	29,3555	0,18273		
Somme			2,01	1,8153	2611,83

En appliquant la formule(21) pour le cuivre nous obtenons

$$R^2 = \frac{SCM}{SCT} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2} = \frac{2611,83}{2611,83 + 1,8151} = 0,9993$$

Ce qui représente un R^2 en pourcentage de 99,93%, ce même resultat est obtenu avec le logiciel Minitab 20. Ce R^2 signifie que ce modèle permet de retrouver les valeurs de réponses expérimentale à 99,93%. Le R^2 est une mesure de la qualité du modèle à condition que les résidus $y - \hat{y}$ ne soient pas nuls ([Goupy, et al., 2006](#)). Plus il est proche de 1 (ou 100%) plus la qualité du modèle est bonne, mais si le R^2 est proche ou égale à zéro, on dit que le modèle n'a pas de puissance d'explication, il ne décrit rien du phénomène étudié. Mais notons que, Si le nombre d'expériences est égal au nombre d'inconnus du système, comme c'est le cas pour le plan factoriel complet, le coefficient R^2 sera toujours égal à 1 (100%). En présence de plusieurs variable explicatives le R^2 doit être évité pour estimer la qualité descriptive du modèle, c'est ainsi que le R^2 ajusté a été introduit ([Khoder, 2011](#)), il est donné par l'expression (22)

$$R_{ajusté}^2 = 1 - \frac{SCM}{\frac{N-p}{SCT}} \quad (22)$$

Avec N le nombre d'expérience et p le nombre d'inconnu
 Pour cette étude 11 essais ont été réalisés et 8 inconnus (les coefficients du modèle) étaient à déterminer, ainsi en appliquant l'équation (22) pour le modèle du cuivre, nous obtenons

$$R_{ajusté}^2 = 1 - \frac{\frac{1,8153}{11-8}}{\frac{2611,83 + 1,8151}{11-1}} = 0,9976$$

Nous observons ainsi que les deux valeurs du $R_{ajusté}^2$ et R^2 sont très proche de 1 soit de 100%, ceci démontre à suffisance que la qualité descriptive de ce modèle de lixiviation du cuivre est satisfaisante.

Les deux coefficients précédent consiste à mesure la capacité du modèle à décrire le phénomène étudié sur base des données mesurées mais ils ne garantissent pas la fiabilité du modèle pour des prédictions. C'est ainsi que, une autre qualité d'un modèle est sa capacité à prédire des résultats qui n'ont pas été mesure expérimentalement. Cette capacité est décrite par un coefficient appelé le R_{pred}^2 (Gillon, 1997; Beauschene, 2003; Karam, 2004; Khoder, 2011), il est calculé par la relation (23)

$$R_{pred}^2 = 1 - \frac{PRESS}{SCT} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2} \quad (23)$$

Avec $e_i^2 = (y_i - \hat{y}_i)^2$ le carré des residus des expériences i . le calcul du R_{pred}^2 consiste à prédire une réponse \hat{y}_i à partir d'un modèle calculer avec $2^k - 1$ expérience et à comparer cette réponse à sa valeur expérimentale. Cette procédure est répétée en omettant chaque fois une expérience du plan (Allen, 1971; Nguyen, 1988). Le R_{pred}^2 considéré dans cette étude sont ceux obtenu par Minitab2020, il a été déterminer que la capacité prédictive du modèle de lixiviation du cuivre est de 83,13%.

Le modèle mathématique établit doit décrire le phénomène étudié en expliquant comment les facteurs ou leurs interaction influent sur la réponse. Une façon d'évaluer l'importance de chaque facteur et interaction du modèle consiste à effectuer l'analyse de la variance (ANOVA). L'ANOVA consiste à rechercher les sources de la variation des réponses. Les données du tableau 7 sont importantes pour l'ANOVA du modèle, elles permettent de calculer l'écart-type de coefficient qui est

l'étalon de comparaison pour évaluer l'importance de chaque facteur et interaction des facteurs. Pour les plans factoriels avec un modèle polynomiale postulé, l'écart-type des coefficients σ_{a_i} et donné par l'équation (23) (Goupy, et al., 2006; Khoder, 2011).

$$\sigma_{a_i} = \sqrt{V(a_i)} \quad (23)$$

Avec $V(a_i)$ la variance des coefficients

$$V(a_i) = \frac{1}{N} V(r_i) \quad (24)$$

Avec :

$$V(r_i) = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2}{N-p}, \text{ la variance des résidus}$$

N : nombres d'essais et p le nombre des inconnus (coefficients du modèle).

Pour le cas du modèle de lixiviation du cuivre

$$V(r_i) = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2}{N-p} = \frac{1,8153}{11-8} = 0,6051,$$

$$V(a_i) = \frac{1}{N} V(r_i) = \frac{1}{11} 0,6051 = 0,055$$

Ainsi

$$\sigma_{a_i} = \sqrt{0,055} = 0,2345$$

L'écart-type sert d'étalon pour l'évaluation de l'influences des facteurs et des interactions sur la réponse. Par comparaison avec la valeur d'un coefficient a_i il est établit que si (Goupy, et al., 2006).

$a_i \gg \sigma_{a_i}$, Le coefficient du facteur a_i est netement supérieur à l'écart-type, on estimera qu'il est influent

$a_i \ll \sigma_{a_i}$, le coefficient n'est pas très influent sur la réponse, on peut l'éliminer du modèle.

$a_i \cong \sigma_{a_i}$, Le coefficient du facteur a_i est du même ordre de grandeur que l'écart-type. Dans ce cas il faut prendre en compte les connaissances du phénomène et les enjeux de l'étude pour décider.

En générale pour mieux évaluer l'influence des facteurs ont détermine le rapport a_i/σ_{a_i} appelé *t-student* et on évalue la probabilité *p-value* que le coefficient a_i lié à ce *t-student* soit nul, càd sans importance ou peu significatif.

Si cette probabilité est égale à 1, le coefficient est peu significatif mais lorsqu'elle nulle (0) le coefficient est significatif. Pour un niveau de confiance de 95%, on considère donc qu'un coefficient n'est pas significatif si sa probabilité *p-value* est supérieur à 5% soit 0,05 (Beauschene, 2003; Karam, 2004; Goupy, et al., 2006; Khoder, 2011).

Tableau 8: importance des coefficients du modèle R_{Cu}

	R_{Cu}	Ecart-type	t-student
a0	29,29625	0,2345	124,930704
a1	-7,70375	0,2345	-32,851812
a2	-11,28875	0,2345	-48,139659
a3	11,19125	0,2345	47,723881
a12	-0,04375	0,2345	-0,1865672
a13	-3,74375	0,2345	-15,964819
a23	-0,14375	0,2345	-0,6130064
a123	0,55625	0,2345	2,37206823

Une comparaison des coefficient a_i du modèle de lixiviation du cuivre R_{Cu} avec l'écart-type des coefficients, tableau 8, nous permet de conclure que les interactions a_{12} , a_{23} et a_{123} sont peu significatives car le coefficient première est nettement petit et les deux autres sont du même ordre de grandeur que σ_{a_i} . Ainsi le modèle de R_{Cu} peut être simplifié comme suite (25),

$$R_{Cu} = 29,28 - 7,6987pH - 11,2737granulometrie + 11,1862temps - 3,73875pH * temps \quad (25)$$

On vérifie ainsi que ce modèle (25) possède une bonne qualité descriptive et prédictive, ces coefficients sont tous significatif car ils sont largement supérieurs à l'écart-type. Nous n'avons donc pas de raison de rejeter ce modèle.

Une autre donnée importante pour la validation d'un modèle est la détermination de l'erreur pure ou erreur expérimentales, elle permet de mesurer la dispersion des réponses, on la définit par la moyenne arithmétique des réponses au centre du domaine expérimentales et l'écart-type. Pour le cas du cuivre

$$\bar{y}_0 = \frac{1}{3}(30,21 + 30,3 + 30,12) = 30,21$$

Et l'écart-type est donné par l'équation (26)

$$\text{écart - type} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y - \bar{y})^2}{n - 1}} \quad (26)$$

Avec n le nombre d'essais au centre. En appliquant l'équation (26) pour les essais au centre en comparant chaque réponse au centre à la moyenne,

$$\text{écart - type} = \sqrt{\frac{0,162}{3 - 1}} = 0,090$$

Ce résultat exprime la variabilité des résultats d'essais au centre lors de l'expérimentation. Elle nous permet de calculer l'intervalle de confiance I_c par l'équation (27)

$$I_c = k(\text{écart - type}) \quad (27)$$

Pour une probabilité de 95%, la valeur de K pour les trois mesures au centre est de 4,3, ce qui signifie que par rapport à la moyenne de 30,21 l'erreur pour chaque essai est dans l'intervalle de $\pm 0,090 * 4,3 = \pm 0,387$.

En appliquant le même processus de validation pour les modèles des autres éléments du tableau 6, nous obtenons les résultats donnés dans le tableau 9.

Comme l'a souligné (Khoder, 2011), lorsque le nombre d'expérience est égale au nombre d'inconnu, le coefficient R^2 sera toujours égal à 1, tel que ça a été le cas dans cette étude. Pour la détermination des coefficients du modèle, 8 essais ont été considérés pour déterminer les 8 inconnus, ainsi nous constatons que les valeurs des R^2 données dans le tableau 9 sont presque toutes très proche de 100%. Le R^2 n'est pas suffisamment précis pour déterminer la qualité descriptive du modèle, ainsi le R^2 ajusté a été déterminé et il indique que tous les modèles établis sont de bonne qualité et suivent le modèle polynomial du premier ordre postulé, à l'exception du modèle du Magnésium dont le R^2 ajusté est de 11,940 signifiant que ce modèle ne décrit pas fidèlement la lixiviation du magnésium.

Tableau 9: Récapitulatif des modèles

Eléments	R^2	R^2 ajusté	R^2 pred	S
RCo	99,980	99,920	97,300	0,238
RCr	99,650	98,820	74,840	1,810
RCu	99,930	99,760	83,180	0,791
RMn	99,350	97,850	94,790	1,408
RNi	99,880	99,600	78,060	1,155
RPb	99,770	99,240	93,360	1,572
RZn	99,700	98,990	67,660	1,206
RCa	99,900	99,680	77,590	0,690
RFe	99,680	98,940	76,010	1,397
RK	99,970	99,910	96,980	0,440
RMg	73,580	11,940	0,000	18,085
RP	99,800	99,330	84,070	0,246

La dernière colonne du tableau 9 désigne les erreurs des modèles.

3.3 Modélisation par le plan Fractionnaire 2^{k-1}

En appliquant la méthode décrite au point 2.5, pour les expériences données dans le tableau 10 ,

Tableau 10: Les expériences du Plan Fractionnaire

Ordre tableau 3	Essais	pH x_1	Granulométrie x_2	temps x_3
8	1	1	-1	-1
1	2	-1	-1	1
3	3	1	1	1
4	4	0	0	0
7	5	0	0	0
6	6	-1	1	-1

nous obtenons le système d'équations suivants, en utilisant l'équation (4) et en remplaçant chaque facteur par sa valeur en VCR pour les 4 essais non-centraux en

$$y_8 = a_0 + a_1 - a_2 - a_3 - a_{12} - a_{13} + a_{23} + a_{123} + e_8$$

$$y_1 = a_0 - a_1 - a_2 + a_3 + a_{12} - a_{13} - a_{23} + a_{123} + e_1$$

$$y_3 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_{12} + a_{13} + a_{23} + a_{123} + e_3$$

$$y_6 = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 - a_{12} + a_{13} - a_{23} + a_{123} + e_{11}$$

En appliquant l'équation (7) on obtient :

$$\begin{bmatrix} y_8 \\ y_1 \\ y_3 \\ y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{123} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_8 \\ e_1 \\ e_3 \\ e_6 \end{bmatrix}$$

En analysant la matrice du modèle X , nous constatons que le colonnes de a_0 et a_{123} ; a_1 et a_{23} ; a_2 et a_{13} ; et a_3 et a_{12} sont semblable, ce qui signifie que leurs actions sur la réponse sont semblable et elles peuvent être confondu en formant des alias, tel que $\ell_0 = a_0 + a_{123}$; $\ell_1 = a_1 + a_{23}$; $\ell_2 = a_2 + a_{13}$; $\ell_4 = a_3 + a_{12}$

Ainsi on obtient le nouveau système suivant :

$$y_8 = \ell_0 + \ell_1 x_1 - \ell_2 x_2 - \ell_3 x_3$$

$$y_1 = \ell_0 - \ell_1 x_1 - \ell_2 x_2 + \ell_3 x_3$$

$$y_3 = \ell_0 + \ell_1 x_1 + \ell_2 x_2 + \ell_3 x_3$$

$$y_6 = \ell_0 - \ell_1 x_1 + \ell_2 x_2 - \ell_3 x_3$$

Sous forme matricielle:

$$\begin{bmatrix} y_8 \\ y_1 \\ y_3 \\ y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_8 \\ \ell_1 \\ \ell_3 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_8 \\ e_1 \\ e_3 \\ e_6 \end{bmatrix}$$

En appliquant l'équation (7) :

$$\begin{bmatrix} \ell_8 \\ \ell_1 \\ \ell_3 \\ \ell_6 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \\ -1 & -1 & +1 & +1 \\ -1 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_8 \\ y_1 \\ y_3 \\ y_6 \end{bmatrix}$$

En remplaçant les y par les rendements de lixiviation du cuivre correspondant ;

$$\begin{bmatrix} \ell_8 \\ \ell_1 \\ \ell_3 \\ \ell_6 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \\ -1 & -1 & +1 & +1 \\ -1 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25.89 \\ 63.8 \\ 18.12 \\ 11.52 \end{bmatrix}$$

$$\ell_0 = a_0 + a_{123} = 29.8325$$

$$\ell_1 = a_1 + a_{23} = -7.82575$$

$$\ell_2 = a_2 + a_{13} = -15.0125$$

$$\ell_4 = a_3 + a_{12} = 11.1275$$

La théorie d'interprétation des plans fractionnaires, utilise 5 hypothèse, valident dans 95% des cas, dont la première stipule que les interactions d'ordre trois et toutes celles d'ordre élevés sont négligeable (Goupy, et al., 2006) en considérant cette hypothèse le contraste ℓ_0 peut être considéré comme étant la constante du modèle $\ell_0 = a_0 + a_{123} \cong a_0$.

Par contre les contraste (valeurs de ℓ_i) des interactions sont non négligeables, ce qui signifie que les effets des facteurs et des interactions alliés doivent être pris en compte. Ainsi le modèle de lixiviation du cuivre va s'écrire :

$$R_{Cu} = 29,973 - 7,827 \text{ pH} - 15,012 \text{ Granulométrie} + 11,127 \text{ Temps} \quad (28)$$

Tableau 11: coefficients des modèles calculer (plan fractionnaire)

	RCo	RCr	RCu	RMn	RNi	RPb
ℓ_0	11,44	25,68	29,83	47,97	47,97	35,72
ℓ_1	-4,60	-16,6	-7,83	-7,85	-18,74	-16,7
ℓ_2	-3,65	-10,3	-15,0	-6,16	-9,72	-11,8
ℓ_3	5,81	12,57	11,13	11,13	14,88	12,04
	RZn	RCa	RFe	RK	RMg	RP
ℓ_0	58,67	26,88	32,73	29,66	40,19	2,79
ℓ_1	-8,38	-6,41	-12,6	-18,5	-20,01	-2,68
ℓ_2	-7,91	-15,2	-4,37	-4,67	6,345	-1,89
ℓ_3	9,96	0,295	10,57	0,70	-2,39	2,01

Les coefficients des modèles de tout les éléments obtenus par le plan fractionnaires sont donnés dans le tableau 11, le tableau 12 donne les R^2 , R^2 ajusté, R^2 pred et S. Comparativement au tableau 9 nous remarquons avec le plan fractionnaire que le R^2 pred du Mn, Pb, Ca, K et Mg sont nul ce qui implique que la qualité de prédiction est nul bien que le R^2 ajusté soit proche de 100% pour certains. Mais par contre le R^2 pred du Cu, Cr, Ni, Zn et du F sont meilleur que ceux obtenu avec le plan factoriel complet.

Le plan fractionnaire n'a repris que 6 essais sur les 11

Tableau 12 : Récapitulatif des modèles (Plan fractionnaires)

Eléments	R²	R² ajusté	R² pred	S
RCo	99,28	98,12	65,66	0,992
RCr	99,63	99,07	96,84	2
RCu	99,99	99,96	99,96	0,348
RMn	96,62	91,55	0	3,953
RNi	99,85	99,63	93,44	1,414
RPb	97,48	93,7	0	5,402
RZn	99,71	99,28	96,92	1,159
RCa	97,16	92,9	0	3,993
RFe	99,98	99,94	99,71	0,357
RK	96,63	91,58	0	5,032
RMg	87,58	68,96	0	11,27
RP	98,74	96,84	38,21	0,615

Figure 3: Graphe d'adéquation du Cuivre (plan factoriel fractionnaire)

Du plan factoriel complet (FC), en simulant avec le modèle de lixiviation du cuivre du plan fractionnaire (FF) (28) les 5 essais restant du FC, nous observons des déviation considérable des réponses, comme cela peut être vu sur la figure 3, Bien que le modèle (28) possède un R^2 pred proche de 100%.

3.4 Analyse de l'influence des paramètres opératoires sur les Réponses.

En maintenant un des trois paramètres constant, il est possible de simulé l'ensemble des réponses que l'on peut obtenir avec le modèle et en faire une représentation graphique à l'aide des courbes d'iso-réponse ou des digramme de surface. Les figures 4 et 5 représentent des graphique de surfaces obtenu respectivement avec le plan factoriel complet et le plan fractionnaire. Les tendance de ces graphique sont à quelque différence près, similaire. Le graphique de surface RCu et Granulométrie-temps montre une tendance selon laquelle le rendement de lixiviation du cuivre augmente plus le temps de contact est longue et plus la granulométrie des boues est fine car le pique de la surface se situe près de 1 et -1 pour le temps et la granulométrie, soit à 2h et 0,6 mm de granulométrie des boues. Cette tendance est la même pour les deux modèles.

La tendance des graphique RCu et Granulométrie-pH démontre une même tendance selon laquelle plus le pH et la granulométrie diminuent, plus le rendement de lixiviation augmente en atteignant un pic à -1 et -1 Pour les deux facteurs. Cette tendance suit la logique de la lixiviation (Treybal, 1981; Sinah, 2012) et elle est la même pour tous les élément considéré dans cette étude.

Pour le pH et le temps, le rendement augmente lorsqu'ils diminuent respectivement.

3.5 Optimisation

L'objectif de la modélisation était d'établir des relations mathématiques qui permettrons de déterminer quels sont les conditions opératoires, c'est-à-dire les valeurs de $x_1, x_2, et x_3$; qui maximise les rendements de lixiviation des ETMs tout en minimisant le rendement des fertilisants.

En définissant les critères d'optimisation, tel qu'indiqué dans la colonne objectif des tableaux 13, 14 et 15, nous observons que pour le plan factoriel complet l'optimum est obtenu à pH 0,5474, granulométrie -1 et temps +1 alors que pour le plan fractionnaire l'optimum est à pH 0,6759, granulométrie -1 et temps +1. Les prévision correspondant à ces prévisions sont données dans les tableaux 13 et 14.

Tableau 13; Optimisation avec les modèles du PFC

Eléments	Objectif	Réponse pred	ErT ajust	IC à 95 %
RP	Minimiser	2,096	0,193	(1,481; 2,710)
RMg	Minimiser	32,4	14,2	(-12,7; 77,6)
RK	Minimiser	23,94	0,345	(22,840;25,039)
RFe	Minimiser	42,57	1,1	(39,08; 46,06)
RCa	Minimiser	19,108	0,526	(17,433;20,784)
RZn	Maximiser	66,234	0,946	(63,223;69,244)
RPb	Maximiser	38,03	1,23	(34,11; 41,96)
RNi	Maximiser	57,551	0,906	(54,668;60,435)
RMn	Maximiser	58,98	1,34	(54,71; 63,25)
RCr	Maximiser	29,53	1,42	(25,01; 34,05)
RCo	Maximiser	27,793	0,187	(27,198;28,387)
RCu	Maximiser	45,606	0,621	(43,630;47,582)

Les valeurs des facteurs sont données en VCR, elles peuvent facilement être convertit en valeurs réelles par la relation (29) de codage des facteurs en VCR, en tirant u_i . ainsi l'omptimum se situe à 2 heures de temps de contact, granulométrie 600 μm (0,6mm) et pH 0,70 et 0,8 respectivement pour le PFC et le Plan Fractionnaire.

$$x_i = \frac{u_i - \left(\frac{u_{max} + u_{min}}{2}\right)}{\left(\frac{u_{max} - u_{min}}{2}\right)} \quad (29)$$

Avec u_i : la valeurs réelle à déterminer ou recherché du facteur u

Les u_{max} et u_{min} sont respectivement les valeurs maximale et minimal du facteur u .

Figure 4: Diagrammes de surface RCu avec le modèle de lixiviation du Plan Factoriel Complet

Figure 5: Diagrammes de surface de RCu du modèle de lixiviation du Plan Fractionnaire

Notons que les intervalle de Confiance du modèle du PFC sont plus restreint que ceux du modèle du plan factorielle fractionnaire. Des écarts important sont constater avec les éléments dont le R^2 pred est faibles ou nul, tel que le Mg, K, Ca et Mn pour le plan fractionnaire.

Tableau 14: Optimisation avec les modèles du Plan fractionnaire

Eléments	Objectif	Réponse pred	ErT ajust	IC à 95 %
RP	Minimiser	4,613	0,543	(2,277; 6,950)
RMg	Minimiser	30,59	9,96	(-12,27; 73,45)
RK	Minimiser	19,11	4,45	(-0,03; 38,24)
RFe	Minimiser	39,015	0,316	(37,657; 40,373)
RCa	Minimiser	36,44	3,53	(21,25; 51,62)
RZn	Maximiser	70,65	1,02	(66,24; 75,05)
RPb	Maximiser	46,19	4,77	(25,65; 66,73)
RNi	Maximiser	59,35	1,25	(53,97; 64,72)
RMn	Maximiser	58,49	3,49	(43,46; 73,51)
RCr	Maximiser	37,01	1,77	(29,39; 44,63)
RCo	Maximiser	18,196	0,876	(14,425; 21,967)
RCu	Maximiser	50,823	0,307	(49,500; 52,145)

Pour confirmer les prévisions et valider les modèles, deux essais de contrôle ont été réaliser respectivement aux points optimaux déterminer précédemment , tableau 15 et 16.

L'optimum prévu par le modèle du PFC est en bon accord

Tableau 15: Essais de validation des prédictions du PFC

Eléments	Réponse prévu PFC	Réponse Expérimentale PFC	Résidus	Erreur (%)
RP	2,096	2,58	0,484	18,76
RMg	32,4	34,2	1,8	5,26
RK	23,94	22,45	-1,49	6,64
RFe	42,57	44,16	1,59	3,60
RCa	19,108	19,56	0,452	2,31
RZn	66,234	68,946	2,712	3,93
RPb	38,03	40,23	2,2	5,47
RNi	57,551	59,6	2,049	3,44
RMn	58,98	61,34	2,36	3,85
RCr	29,53	32,42	2,89	8,91
RCo	27,793	26,87	-0,923	3,44
RCu	45,606	46,621	1,015	2,18

Avec les valeurs des rendement obtenu expérimentalement, à l'exception du Phosphore dont une erreur de 18,76% est

observé. Ceci confirme dont que le modèle du PFC est valide et qu'on n'a pas de raison de le rejeter.

Tableau 17: Essais de validation des prédictions du PFF

Eléments	Réponse prévu PFF	Réponse Expérimentale PFF	Résidus	Erreur (%)
RP	4,613	3,23	-1,383	42,82
RMg	30,59	39,46	8,87	22,48
RK	19,11	20,15	1,04	5,16
RFe	39,015	37,89	-1,125	2,97
RCa	36,44	12,56	-23,88	190,13
RZn	70,65	65,65	-5	7,62
RPb	46,19	36,09	-10,1	27,99
RNi	59,35	53,23	-6,12	11,50
RMn	58,49	58,67	0,18	0,31
RCr	37,01	29,67	-7,34	24,74
RCo	18,196	22,34	4,144	18,55
RCu	50,823	42,62	-8,203	19,25

L'essais de vérification de la prévision des modèles du plan fractionnaire, tableau 17, démontre que les résultats prévus ne sont pas en parfait accord avec l'expérimentation mais notons que la plus part des valeurs sont comprises dans les intervalle de confiance prévus.

Les rendement obtenu à ces optimum sont légèrement différent des valeurs obtenu dans la littérature (Naoum, et al., 2001; Marchioretto, et al., 2002; Beauschene, 2003; Gaber, et al., 2011; Ukiwe, et al., 2013; Kaur, et al., 2019; Shariff, et al., 2021) mais comme l'a précisé (Marchioretto, et al., 2002) ces différences de rendement des lixiviations des métaux pouvant être obtenu avec le même type d'agent de lixiviation peuvent être dues aux différences des sources de boues , à la teneur en métaux et leurs spéciation , à la concentration en solide totaux et aux conditions opératoires.

4. CONCLUSION

L'optimisation des paramètres a démontré que pour maximiser les rendements de lixiviation des ETMs et minimiser ceux des fertilisants il faudrait travailler à pH 0,70 – 0,80, à une granulométrie de 600µm, pour 2 heures de contact. Le plan fractionnaires fournis des modèles peu précis que ceux du Plan factoriel complet mais il permet de faire des approximations valable, Il offre donc un gain de temps et réduit le nombre d'essai à réaliser.

REFERENCES

- Abdeldjalil, Bouzekri et Moussa, Houmamdi. 2023.** épandage Agricole des Boues d'Épuration Urbaines est-il Bénéfique ou Nocif ? (Cas de la step de Khenchela, ALgerie). *Inter. J. Nat. Ressour. Env.* 2023, Vol. 5, 1, pp. 18-30.
- Allen, D.M. 1971.** *Prediction sum of squares as a criterion for selecting predictor variables.* Departement of statistics, University of Kentucky. Kentucky : s.n., 1971. Technical report 23.
- Beauschene, Isabel. 2003.** procédé de décontamination des boues d'épuration municipales . *Mémoire de Master.* 2003.
- Blais, Jean-François. 1992.** Biolixiviation des Métaux lourds des Boues d'épuration Municipales, Aspect Microbiologique. *Thèse de Doctorat.* s.l. : INRS-Eau, 1992.
- Boutmedjet, Ahmed, et al. 2015.** Effets de l'application des boues d'épuration urbaine sur un sol érodé cultivé dans la région Laghouat. *Revu des réagions arides.* 2015, 36 (1/2015).
- Camargo, Franciele Pereira, Tonello, Paulo Sérgio et Santos, André Cordeiro Alves dos. 2016.** Removal of toxic Metals from sewage sludge through Chemical, Physical and biological Treatments-a review. *Water Air Soil Pollut.* 2016, 227:433.
- Dean, Angela, Voss, Daniel et Draguljic, Danel. 2017.** *Design and Analysis of Experiments.* s.l. : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-52250-0.
- DudKowski, Alexandre. 2000.** L'épandage agricole des boues de stations d'épuration d'eaux usées urbaines, l'épandage permet de pallier ce désagrément. *Courier de l'environnement de l'INRA.* 2000, 41.
- Gaber, Seleem E., Rizk, S. Mahmond et Yehia, Mohamed M. 2011.** extraction of certain heavy metals from sewage sludge using different type of acids. *Biokemistri.* 2011.
- Gillon, Frédéric. 1997.** Modelisation et optimisation par les plans d'experiences d'un moteur à communication électroniques. *Thèse de Doctar Université de Lille.* Lille : s.n., 1997. N° d'ordre: 2166.
- Goupy, Jacques et Creighton, Lee. 2006.** Introduction aux plans d'experiences. 3. Paris : Dunod, 2006. ISBN 10 049744 8.
- Karam, Sandrine. 2004.** Application de la méthodologie des plans d'experience et analyse de donnée à l'optimisation des processus de dépôts. *These de Doctorat.* 2004.
- Kaur, Rajveer et Mavi, Gurjot Kaur. 2019.** Removal of heavy metals from industrial Sludge by inorganic acid. *Journal of pharmacognosy and phytochemistry.* 2019, 8(4):3524-3528.
- Khoder, Khaled. 2011.** Optimisation de composants hyperfréquences par la technique des plans à surfaces de réponses. *Thèse de doctorat pour l'obtention le grade de Docteur de L'université de Limoges.* 2011.
- Marchioretto, M.M, et al. 2002.** Bioleaching and chemical leaching of heavy metals from anaerobically digested sludge. *The netherlands.* 2002.
- Marinos, A. Stylianou, et al. 2006.** Effect of acid treatment on the removal of heavy metals from sewage sludge. *Desalination.* 2006, *Desalination* 215 (2007) 73-81.
- MISE. 2001.** *Epannage agricole des boues d'épuration.* Montpellier : MISE , 2001.
- Mpundu, Mubemba Mulambi et Al. 2013.** Teneurs en éléments traces métalliques dans les sols de différents jardins potagers de la ville minière de Lubumbashi et risques de. *Journal of Applied Biosciences.* 2013, 65:4957-4968 .
- Mpundu, Mubemba Mulambi et al, et. 2017.** Influence des sols contaminés en cuivre sur le développement de deux variétés (locale et améliorée) de légumes dans la région de Lubumbashi (RD. Congo). *Journal of Applied Biosciences.* 2017.
- Mundekereza, Musimwa Aimée. 2017.** Malnutrition chez l'enfant de moins de 5 ans à Lubumbashi et ses environs Approche épidémiologique et biochimique dans un milieu minier. *These de Doctorat Université de Lubumbashi, faculté de Medecine.* 2017.
- Naoum, C., et al. 2001.** Removal of heavy metals from sewage sludge by acid treatment. *Journal of environnement science and health.* 2001, A36(5)(2001), pp. 873-881.
- Nguyen, T.Quan. 1988.** The prediction sum of squares as general measur of regression diagnostics. *Journal of*

business, economi and statistiuc. 1988.

Oehlert, Gary W. 2010. *A first course in design and analysis of experiments.* 2010. ISBN 0-7167-3510-5.

Pachura, S., Block, C. et Stoufflet, A. 2019. Évaluation des risques sanitaires chez des salariés travaillant en station de séchage thermique de boues d'épuration : dosage urinaire du cadmium. *Archives des maladies Professionnelles et de l'environnement.* 2019, 80 (5), pp. 358-366.

Palm, R. 1987. Critères de validation des équations de régression linéaire. Critères de validation des équations de régression linéaire. 1987.

Pathak, A., Dastidar, M.G et Sreekrishnan, T.R. 2009. Bioleaching of heavymétaux from sewage : a review. *Journal of environnement management.* 2009, Vol. 90, pp. 2343-2353.

Pillet, Maurice. 2011. *Plan d'experience par la méthode de Taguchi.* 2011. ISBN-978-2-9539428.

Ploteau, Marie-Edith, Anke, Althoff et Nafu Issa, Teichgraber Butkhard. 2021. Technical report of Phos4You parternship on processes to recover phosphorus from wastewater. Essen : LIPPEVERBAND, 2021.

Queffélec, Stéphane et Adamczyk, Elodie. 2020. Trois ans de veille sanitaire vétérinaire sur l'impact des boues d'épandage de stations d'épuration. *Revue environnement risques et santé.* 2020, Vol. 19.

Shariff, Zaheer, et al. 2021. Acid leaching of P from partially/fully dried sewage suldge (PULSE). [auteur du livre] Marie-Edith Ploteau, et al. Technical report of the Phos4You partnership on processes to recover phosphorus from wastewater. Essen : LIPPEVERBAND, 2021.

Shelton, Heather K. 2004. *The power of Two...2^K factorial experiments.* Experimental techniques addressing product quality series : part 3. 2004.

Sinah, A.P. 2012. *Mass transfer : principles and operations.* New delhi : s.n., 2012.

Treybal, Robert. E. 1981. *Mass transfer operation.* Singapore : McGraw-Hill Chemical Engineering, 1981. ISBN 0-07-065 J 76-0.

Ukiwe, L.N., J.I, Allinor et A.E, Ejele. 2013. . Chemical and biological leaching methods to remove heavy metals from sewage sludge. *Journal of advance in chemistry.*

United Nation Environment Programme. 2024. *Global Ressources outlook 2024: Bend the trend- pathway to a liveable planet as ressources use spikes.* Nairobi : International Resssource Panel, 2024.

Vraken, Isabelle. 2010. *Pollution et contamination des sols aux métaux lourds dues à l'industrie métallurgique à Lubumbashi : empreinte écologique, impactpaysager, pistes de gestion.* Bruxelles : s.n., 2010.

Wahdame, Bouchra. 2006. Analyse et optimisation du fonctionnement de piles à combustible par la méthode des plans d'experiences. *These de Doctorat.* 2006.

Webber, M.D. 1988. Contrôle de la concentration de métaux lourds dans les sols après épendage des boues d'égout municipales : l'approche Cannadiennes. *Sei. Tech. Eau.* 1988, 21, pp. 45-51.

Pour toute remarque et/ou suggestion, veuillez nous contacter à l'adresse : arvinenshimbi@gmail.com ou au +243978998413.